

В Україні війна. Всі красиві теорії про права людини, недоторканість території й інші жорстоко розчавлені солдатським черевиком. Така катастрофа сталася внаслідок рішення Свідомості східних сусідів.

Немає галузі науки більш важливішої життєво для людини, ніж вивчення її Свідомості. Ми повинні хоча щось знати про того монстра, який сидить в Свідомості і спричиняє катастрофи.

Західна матеріалістична наука за свою 2 500-річну історію так і не включила аксіому Свідомості в свій розгляд. Медицина і біологія не вивчають Свідомість. Психологія займається взаємовідносинами людей, характером.

Свідомість створила нашу цивілізацію і в той же час несе велику загрозу.

Зроблено великий науковий відкриття, створено колосальний економічний і воєнний потенціал, а емоції залишилися майже на рівні кам'яного віку. Як і завжди – гра амбіцій.

Що знають народи Світу про Свідомість Правителів Держав, яким вручають свою судьбу і судьбу Планети?

Офіційна наука досліджує об'єктивний Світ, а тепер робляться спроби створити науку про суб'єктивний внутрішній Світ. Вчений досліджує Світ, що навколо. Тепер робляться спроби досліджувати самого вченого.

Кожна людина живе в Світі власного виготовлення. Світ людини створений її его, погляди на світ всього лише проекція.

Сьогодні наука може дещо сказати про Свідомість, про внутрішній Світ людини.

Аналіз випромінювання людини, про яке буде сказано (.....) глибинний стрес. Людина спокійна, культурна, освічена, а глибоко всередині - злочинні наміри. Іншим способом це виявити неможливо. За даними досліджень англійських, індійських, німецьких, українських вчених народ, який проживав на території сучасної України та причорноморської Анатолії (сучасна Туреччина) сім тисяч років тому назад пустився в мандри.

Припускають, що внаслідок тектонічних здвигів почало підніматися дно Чорного моря і вода заливала причорноморські степи.

Частина пішла на Схід і досягла сучасної Індії. Друга частина пішла на Захід – сучасні Греція, Італія, Франція, Англія, Німеччина, Швеція. Недавно це ще раз підтвердили англійські та шведські історики-генетики.

На нових землях наші далекі родичі створили дві могутні культури Східну і Західну.

В Індії взялися за вивчення Свідомості за допомогою науки йоги. Індійські генії за 5 000 років відкрили закони, правила, методи проникнення в людську

Свідомість. Цього вони досягли за допомогою фізичного процесу ритмізованого дихання – пранаями і медитації.

Медитація означає трохи “причесати” свої думки, які нас постійно атакують.

Ритмізоване дихання радикально змінює Свідомість в кращу сторону.

Відомий німецько-американський філософ, йог, член Індійської Академії йоги Ферштайн стверджує, що внаслідок практики створюється нова особистість. Філософи стверджують, що одне покоління людей, які правильно дихають, змінить цивілізацію в кращу сторону.

Практика йоги вимагає значних зусиль.

Це подорож по лезу бритви. Фізичні вправи, асани йоги, які розповсюджуються по всьому Світі, це тільки підготовка до дихальних практик. При ритмізованому диханні спочатку проходить очистка Свідомості від ненависті, неприязні, заздрості, сорому, приниження, честолюбства, страху.

Думки про наші неправильні вчинки в минулому спричиняють справжні муки. Це признак духовного росту і це потрібно пережити. Вкінці практики приходить відчуття єднання з Вищою Реальністю. Приходить відчуття що він знає, що знає.

Сьогодні західна наука прийшла до такого відчуття як йога, до Вищої Реальності. Знаменитий фізик Нобелівський лауреат Гейзенберг, який створив квантову механіку, стверджує: “Перший ковток з кубка науки породжує атеїзм, але на дні кубка нас чекає Бог”.

Закони мікросвіту, які відкрила квантова механіка, здаються нашому “здоровому глузду” парадоксальними, але це доведені наукові факти.

Особливої уваги заслуговує така елементарна частинка-хвиля як фотон. Сонце посилає нам фотони. Через рослини фотони дають нам їжу, зв'язок, світло тощо. Фотони мають таку таємничу, містичну властивість як квантова запутаність. В 2022 році Аспек, Цайлінгер, Кімбл одержали Нобелівську премію за експерименти з квантовою запутаністю.

Наприклад, випромінюються два фотони, потім вони можуть розлетітися на 1 кілометр, мільйон, мільярд кілометрів, і вони ніби зв'язані квантовою струною, ниткою. Якщо один фотон міняє свої параметри, то другий моментально міняє на протилежні. Більше 30 років фізики працюють над теорією струн, яку вони назвали голографічним принципом. Теорія стверджує, що Всесвіт подібний до голограми аналогічно тому як промінь сонця (.....) трьохвимірне зображення на плоскій плівці, так видимий нами трьохвимірний простір може бути записаний на великій далекій поверхні Всесвіту.

Як стверджують фізики людина в якомусь сенсі є голограмою.

Зроблено фундаментальне відкриття, що простір, в якому ми живемо, складається з малесеньких ланок, прошитих, як тканина, квантовими нитками, струнами.

Виявилися точки дотику між голографічним принципом і йогою.

Внаслідок біохімічних реакцій в організмі створюються вільні радикали, атоми з неспареними електронами.

Відомий біохімік академік Тимочко відкрив фундаментальний закон живої природи, що вільнорадикальні реакції – це загальнобіологічні процеси, які лежать в основі розвитку життя на Землі. Цілеспрямована стимуляція такого природного механізму, що на сьогодні є найголовнішим завданням медико-біологічної науки. Потужним стимулятором вільнорадикальних реакцій є гіпоксія тобто нестача кисню. Ритмізоване дихання, пранаяма йогів також направлені на створення в організмі гіпоксії. Пранаяма стимулює вільнорадикальні реакції.

Тимочко науково обґрунтував тисячолітню практику йогів. Він відкрив феномен утворення клітинами нашого організму при гіпоксії власного внутрішнього кисню. Цікаво, що цілий ряд видатних вчених, які не були практиками йоги, але інтуїтивно відчували благотворний вплив гіпоксії. Відомо, що в горах концентрація кисню в повітрі зменшується. Планк, який відкрив нову епоху в науці, Гейзенберг, Шредингер, Ган, Лауе, Дірак, Лоренц та інші були завзятими альпіністами. Планк навіть відпустки проводив у горах. В Гейзенберга була хижина в горах.

На протязі тисячоліть йоги створили науку випромінювання. Вони розрізняли випромінювання по інтенсивності, кольорах, потужності. Вони стверджували про сплески “яскравіше тисячі сонць”.

До речі, глава американського атомного проекту Оппенгеймер після вибуху першої бомби згадав Бхагавад Гіту і вигукнув: “Яскравіше тисячі сонць!”. В дискусіях він цитував тексти йоги, які вивчав в оригіналі на санскриті.

В християнській традиції ми бачимо ауру випромінювання на іконах святих.

В 1777 році професор Ліхтенберг досліджував випромінювання.

В 1882-1883 роках Нардкевич-Йодко ознайомив науковців Європи зі своїми роботами. На міжнародному конгресі у Франції йому присвоїли звання професора електрографії. Гіпоксична стимуляція вільнорадикальних реакцій збільшує інтенсивність випромінювання. Це ми бачимо на екрані комп'ютера. Виникла нова галузь науки. В США вона називається “Електрофотоніка”.

Яка природа випромінювання?

Організм складається з атомів. Енергія вільнорадикальних реакцій переводить електрони на вищу орбіту. Потім при переході на нижчу орбіту електрони випромінюють фотони когерентно однакової фази, частота (.....)

енергія. В біолазері людини енергію дають вільнорадикальні реакції. Тимочко показав, що найбільший вихід енергії дають жири. Йоги п'ють чай з вершковим маслом, яке вони називають гхі.

Крік і Уотсон відкрили структуру ДНК. Потім Нобелівський лауреат Крік 30 років працював над проблемою Свідомості. Він з подивом стверджував: “Як зрозуміти, що ми взагалі щось можемо зрозуміти. Робота мозку часом здається хаотичною. Потрібний загальний рівень управління мозгом. Могутнім проривом було би відкриття, що робота мозку проводиться якимось періодичним годинниковим механізмом подібно комп'ютеру.”

Таким механізмом є періодичне, ритмізоване дихання. Воно регулює роботу Свідомості. Ліквідує хаос, про який говорить Крік, і не дозволяє Свідомості приймати рішення з негативними або катастрофічними наслідками. Внаслідок ритмізованого дихання в мозку домінує альфа-ритм. Виявлено круте падіння кривої на частоті альфа-ритму. Різке падіння частоти еквівалентно точному годиннику.

Біолазер людини постійно записує голограми. Голограма має таку властивість, що на маленькій частині голограми міститься повна інформація.

Всі живі організми на Землі мають однакову ДНК і інформаційну основу. Це нагадує інтернет, інформація голограм пра-події, думки не щезає і завжди доступна.

На основі 5000 років практики йоги стверджують, що Свідомість має необмежений діапазон дії. Сьогодні наука говорить про необмежений діапазон дії голограм.

Ми з'єднуємося з голографічним записом всіх подій, які становлять історію Всесвіту. Ми з'єднуємося з безкінечною тканиною Всесвіту прошитого квантовими нитками.

Свідомість важко формалізувати. І все-таки англійський математик Тьюрінг створив математичну машину названу його іменем. У 1942 році він сконструював комп'ютер “Колосс”. З його допомогою він розгадав секрет німецької шифрувальної машини “Enigma”. На протязі 1942-45 років англійці і американці знали про німецькі воєнні плани. Частково ця інформація надходила в Москву через Швейцарію.

Тьюрінг перший почав стверджувати про мислення комп'ютерів. В наш час здібності комп'ютерів використовуються в когнітивних, інформаційних війнах за Свідомість. Про це попереджав ще родоначальник кібернетики Норберт Вінер.

Цивілізація балансує на грані фолу. Міжнародна напруженість зростає, постійний шантаж ядерного Армагеддону, великий вибух злорякної агресії, все це привело філософів, починаючи з великого Хайдеггера, до висновку, що тільки Бог може ще нас врятувати.

Але не все так печально.

Світове співтовариство, якщо хоче вижити, просто приречене стимулювати дослідження Свідомості.

Складність вивчення Свідомості полягає в тому, що тут вона вивчає саму себе.

Але немає сумніву, що масштабні наукові дослідження Свідомості приведуть до більш прогнозованого і безпечного світу.